

ОБРАЗНЫЙ МИР ПРОИЗВЕДЕНИЯ М.А.БУЛГАКОВА "МАСТЕР И МАРГАРИТА"

Акбаров Бобур Баходир угли
студент 1 курса

Термезского педагогического института
направление русский язык и литература для иноязычных групп

Аннотация: В статье делается попытка обосновать системность образов романа М.А. Булгакова через установление своеобразия его художественного конфликта. Системность устанавливается благодаря описанию сложных взаимосвязей персонажей, в которых важное место занимают принципы взаимного притяжения-отталкивания. Кроме того, системность связана и с особой протеистической (многозначной) природой текста романа

Ключевые слова: добро и зло, место действия, власть, спасение, амбивалентность, возмездие, поливалентность, антиномия, взаимоотношение автора и героя, историософия, диалектика, саморазвенчание героя, взаимодополняемость.

Среди аспектов булгаковского романа, к которым обращались все, кто писал о Булгакове, анализ персонажей романа едва ли не самая частая тема. Об образах романа в их синхронном и диахронном преломлении шла речь в разных исследованиях М.О. Чудаковой, Б.В. Соколова, И.З. Белобровцевой и С.К. Кульяуса, А.З. Вулиса, Б.М. Гаспарова и др. Задача данной статьи — обоснование системности образов романа, опирающейся на принципы антиномизма и амбивалентности.

Установление системности сложной и разветвленной системы образов, очевидно, нужно начать с определения «системообразующих», главных героев. И здесь возникает сложность. Кого из булгаковских героев можно отнести к таковым? Единого ответа нет. Любой из главных героев романа вправе претендовать на такую роль. И причина такой «неопределенности» заключается в особой «протеистической» природе текста Булгакова, когда текст словно бы поворачивается к читателю одной из своих смысловых граней, высвечивая то, что хочется увидеть читателю в первую очередь. И тогда тот или иной герой на время становится протагонистом романа, поддерживая выдвигаемый на первый план смысл.

В такой «протеистичности» образной системы имеют место различные связи: притяжения-отталкивания, парные взаимодействия. Одной такой образной парной «минисистемой» являются Воланд и Иешуа. Фигура Воланда — одна из самых загадочных и, конечно, самая могущественная фигура в романе Булгакова. Она претендует на то, чтобы в иерархии всех персонажей занять главенствующее место. Князь тьмы появляется в романе для подтверждения того, что общественное устройство государства невозможно без опоры на вечные ценности, его функция — испытание нравственного состояния общества. Уже с самого начала романа он предстает в виде своеобразной проекции Мефистофеля.

На этом сходстве Булгаков настаивает уже в эпиграфе к роману, взятому из первой части «Фауста» Гете: «...Так кто ж ты, наконец? — Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо» [1. С. 3]. Прилетев в Москву, он проводит сеанс черной магии в театре варьете, и перед началом сеанса сам вполне определенно дает понять о цели своего визита. Ему важно понять, изменились ли люди «внутренне» за те две тысячи лет, которые прошли с начала грандиозного нравственного эксперимента, начатого во времена Иешуа.

В ходе испытания, кульминацией которого становится эпизод в театре Варьете, сатана делает вывод о неизменности «человеческого материала», мало поддающегося воздействию нравственной концепции. Эпизод в варьете искусно вплетен в особый сатирико-бытовой контекст романа, связанный с сюжетной линией Воланда, возникающего всюду, где нарушены моральные устои. Вся атмосфера сцены в варьете одновременно реальная и фантазмагорическая. Под взрывы хохота, улюлюканье и аплодисменты радостно возбужденных зрителей происходят ужасающие вещи, совершается ряд чудовищных экспериментов, испытаний на человечность и бессердечие, жадность, честность, порядочность, подлость, лживость, милосердие... Почему Воланда можно рассматривать «условно» как главного героя романа? Аргумент места действия.

Вряд ли можно сомневаться в том, в вопросе о «главенстве» характеров в пространстве фантастического и «современного» московского миров, приоритет несомненно принадлежит Воланду. Заметим, что в московских сценах вся «сценическая интрига» и все повороты сюжетной коллизии происходит по воле Князя тьмы, который безраздельно царит и в потустороннем мире, и в мире московской жизни, т.е. всюду, где нарушены моральные и нравственные устои.

Сопоставим: если в московском и фантастическом мирах, все происходит по воле Воланда, то событийная коллизия ершалаимского мира являются следствием воли и поступков Пилата.

Отсюда следует, что отнюдь не Пилат является главным героем двух миров (фантастического и московского), но, безусловно, Воланд. Такая оппозиция интересна тем, что помогает нам раскрыть суть и роль каждого из этих двух героев и в конце концов определить, кто из них является главным героем романа в зависимости от места действия. Аргумент власти и мотива спасения. В романе определенными властными полномочиями в романе наделены три персонажа — Пилат, Иешуа и доктор Стравинский. Пилат, обладая государственной властью, пытается спасти Иешуа, но терпит неудачу. Причина — его собственное малодушие и «трусость». Безуспешно пытается спасти автора романа о Понтии Пилате в мире московском главный врач клиники для душевнобольных Стравинский. Власть над умом и душами людей имеет и бродячий философ Иешуа, идеи которого тоже несут в себе идею спасения. Земная власть каждого из трех персонажей ограничена теми или иными обстоятельствами и причинами.

И лишь только Воланд, наделенный безграничной властью, успешно осуществляет свою миссию по спасению. Спасает Мастера именно Воланд, но только в своем, потустороннем мире.

В романе мотив спасения непосредственно сопряжен с мотивом возмездия. Спасение и наказание идут всегда рука об руку. Спасти Мастера и наказать нарушителей нравственных ценностей — вот задача Воланда. И он с ней справляется. Стравинский же оказывается не в силах предотвратить земную гибель Мастера или вернуть полное душевное спокойствие Ивану Бездомному. Такая миссия по плечу лишь такому герою, как Воланд. Булгаков, создавая образ Воланда, сделал его своеобразным «наследником» Мефистофеля из трагедии И.В. Гете «Фауст». Прежде всего это касается внешности героев. Воланд, подобно гетевскому персонажу, одет во все черное, носит трость с набалдашником в виде головы пуделя. Особое внимание привлекают глаза Воланда, один — зеленый, другой черный, как бездонная дыра.

Воланд, подобно Мефистофелю, может появляться в разных обликах. В самом начале он возникает в образе иностранца в клетчатом костюме, принимает облик мага, директора театра. Меняется внешний облик, но никогда не меняются его глаза. Сверхъестественные способности и противоречивость характеризуют

обоих персонажей — и у Гете, и у Булгакова. Но, пожалуй, главное, внутреннее сходство связано с той нравственно-этической функцией, которой наделяют своих героев их создатели. Воланд «наследует» у своего предшественника диалектику добра и зла, как основных этических категорий. Булгакову импонировала у Мефистофеля двойственная, противоречивая сущность этого вечного образа мировой литературы и мифологии. Именно ее диалектической изменчивостью он и наделяет своего героя. Не случайно выносится в эпиграф идея амбивалентности добра и зла в романе. Князь тьмы по традиции — это олицетворение злой силы, воплощенное зло. Но Булгаков лишает эту категорию той нравственно-этической однозначности, которая закрепились в историческом сознании, и особенно — в христианском сознания.

Дьявол у Булгакова одновременно носитель идеи справедливости, точнее, справедливого возмездия. Казалось бы, он должен приносить людям несчастье, творить зло. Но не совершает его. Одних он наказывает, как, например Берлиоза или Алоизия Могарыча. Отметим при этом, что он никогда не наказывает тех людей, которые живут в соответствии с моральными канонами. И это, конечно же, прежде всего Мастер и Маргарита. Другим Воланд дает урок, заставляет пересмотреть свои взгляды. В этом плане примечателен образ Ивана Бездомного. Московский поэт долгое время заблуждался. Непонимание жизни и упорная вера в свое неправильное суждение привели к тому, что он попал в психиатрическую больницу. Только здесь он смог встать на путь истинный.

Воланд, оборотная сторона света, назначение которой состоит в том, чтобы восстановить порядок и гармонию мирового ритма. И все вместе: Иешуа, Воланд, Понтий Пилат, Мастер — отражение граней личности самого Булгакова. В героях романа писатель выразил все то, что любил и ненавидел в себе, в людях, в жизни. Так он способствует пониманию природы самого человека и в результате заставляет нас задумываться об изменении исторического хода вещей. Недаром свой роман он назвал последним посланием человечеству.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. — М.: Милосердие, 1991.
2. Яблоков Е.А. Художественный мир Михаила Булгакова. — М.: Языки славянской культуры, 2001.
3. Соколов Б.В. Тайны «Мастера и Маргарита». Расшифрованный Булгаков. — М.: Яуза; Эксмо, 2010.

